

JURNAL RIZKI.pdf

by andrieannew2911@gmail.com 1

Submission date: 02-Jul-2025 08:48PM (UTC-0500)

Submission ID: 2698139976

File name: JURNAL_RIZKI.pdf (574.7K)

Word count: 2733

Character count: 16622

52
**Sosialisasi dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan WPOP
(Studi Kasus Pada PT. Etika Sumber Alam)**

3
123 Oleh: **Muhammad Rizki¹, Meti Zuliyana², Dwi Septa Aryani^{3*}**
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti)
Email: ¹ muhammadrizki0354@gmail.com, ² metizuliyana@gmail.com,
^{3*} dwi_septa_aryani@univ-tridinanti.ac.id

Diterima: | Revisi: | Diterbitkan:

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Etika Sumber Alam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif melalui perhitungan data numerik yang berasal dari penyebaran kuisioner. Sampel dalam penelitian ini ialah karyawan PT Etika Sumber Alam yang telah memiliki NPWP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi dan tanggung jawabnya terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih paham mengenai pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak; Pemahaman Pajak; Kepatuhan WPOP

14
Abstract

This research was conducted to determine the extent of the influence of socialization and tax understanding on the compliance of individual taxpayers at PT. Etika Sumber Alam. The research method used is the quantitative analysis method through the calculation of numerical data obtained from the distribution of questionnaires. The sample in this study consists of employees of PT Etika Sumber Alam who have a Taxpayer Identification Number (NPWP). The research results show that socialization and understanding of taxes have a significant impact on the compliance of individual taxpayers, both partially and simultaneously. The purpose of socialization is to enhance taxpayers' knowledge regarding their functions and responsibilities towards tax payment and reporting. This can encourage taxpayers to better understand taxes, which in turn can increase taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization; Tax Understanding; Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki sistem yang memberikan wewenang secara individu terhadap wajib pajak pribadi maupun badan dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak yang telah

dihitung, sistem ini disebut *self- assesment system*. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam penerapan pajak di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, ada banyak hambatan. Beberapa di antaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang

Commented [D1]: Judul maksimal 15 kata

Commented [u2R1]:

Commented [D3]: Penulisan bahasa asing mohon dimiringkan

Cek juga pada keseluruhan artikel

2 masih rendah karena Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih sedikit dari yang seharusnya dan banyak Wajib Pajak yang gagal melaporkan dan membayar pajaknya.

22 Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak yang diberikan berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan. Widyanti & Erlansyah (2021) menerangkan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak diharuskan menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan umum dikarenakan masih kurangnya sosialisasi pajak, dan pemahaman wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku ketaatan oleh orang pribadi atau badan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti membayarkan dan melaporkan pajak (Widnyana, 2018). Oleh karena itu, agar target pajak tercapai maka kepatuhan wajib pajak juga harus ditingkatkan.

9 Sosialisasi perpajakan adalah salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Nabila dan Rahmawati (2021) Sosialisasi pajak adalah solusi atau upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP seperti penyuluhan guna memberikan informasi pengetahuan mengenai perpajakan agar masyarakat atau wajib pajak memahami peraturan maupun

23 pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan ditujukan agar wajib pajak pribadi maupun badan, mengetahui perkembangan, perubahan dan pembaruan mengenai sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online. Jika wajib pajak dididik dengan benar tentang pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi, mereka akan lebih memahami pentingnya membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman pajak. Pemahaman pajak merupakan suatu informasi dalam memberikan wawasan untuk menentukan suatu strategi maupun keputusan dalam membayar pajak. Pemahaman tentang perpajakan yang harus diketahui meliputi membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT), cara melakukan pembayaran pajak serta perhitungannya, denda dan batas waktu pembayarannya (Resmi, 2019). Caroline et al., (2023) yang menyatakan pemahaman pajak adalah faktor internal karena berada di bawah kendali wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada PT Etika Sumber Alam yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan hasil eksplorasi dan pertambangan batubara. Pada PT Etika sumber alam terdapat perbedaan kesadaran di kalangan karyawan mengenai pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena jika tidak memiliki NPWP jumlah yang harus dibayarkan ke pemerintah akhirnya semakin besar dan akhirnya menjadi potongan karyawan itu sendiri. Selain itu, juga ada karyawan yang sudah memiliki

Commented [D4]: Sebelum disingkat tuliskan kepanjangannya dulu, untuk selanjutnya bisa gunakan singkatan, karena kadang kala yang membaca artikel ini belum mengerti kepanjangannya

Commented [D5]: idem

NPWP namun belum melakukan pelaporan SPT tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Etika Sumber Alam.

10 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 karyawan PT. Etika Sumber Alam yang memiliki NPWP. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner. Metode kuisioner dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden. Hasilnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas

menggunakan SPSS Versi 27. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh terhadap tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu sosialisasi pajak (X_1) dan pemahaman pajak (X_2). Sementara itu untuk variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Uji hipotesis menggunakan uji t (parsial), dan uji F (simultan).

11 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat data yang diuji valid atau tidak. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas dari 5 item pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki instrumen valid.

19 **Tabel 1. Uji Validitas Akuntabilitas Publik**

No.	Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak	X1.1	0,743	0,254	Valid
		X1.2	0,766	0,254	Valid
		X1.3	0,708	0,254	Valid
		X1.4	0,772	0,254	Valid
		X1.5	0,736	0,254	Valid
2.	Pemahaman Pajak	X2.1	0,821	0,254	Valid
		X2.2	0,805	0,254	Valid
		X2.3	0,869	0,254	Valid
		X2.4	0,718	0,254	Valid
		X2.5	0,792	0,254	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,318	0,254	Valid
		Y.2	0,517	0,254	Valid
		Y.3	0,396	0,254	Valid
		Y.4	0,432	0,254	Valid
		Y.5	0,406	0,254	Valid

15 Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Hasil Uji Reliabilitas Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,922	20

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji realibilitas menghasilkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,922. Nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7 sehingga data kuisisioner ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dari grafik P plot. Titik-titik plot pada kurva histogram P menyebar mengikuti arah garis diagonal, sehingga kurva tersebut dianggap berdistribusi normal.

Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa model yang dihasilkan tidak mengalami multikolinearitas (nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1)

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Pajak	0,739	1,353
	Pemahaman Pajak	0,302	3,310

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,958	3,194		1,552	.126
	Sosialisasi Pajak	.114	.162	.085	.703	.485
	Pemahaman Pajak	.100	.216	.088	.465	.644

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel 4 diatas menunjukkan hasil dari sosialisasi pajak dan pemahaman pajak memiliki nilai signifikan > 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas

Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6,847	4,183	
	Sosialisasi Pajak	.125	.183	.086
	Pemahaman Pajak	.103	.223	.089

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber:

(Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, maka persamaan regresinya ialah:

$$Y = 6,847 + 0,125 X_1 + 0,103 X_2 + e$$

Commented [D6]: Semua tabel dan gambar sebutkan sumbernya

Tabel di tulis dengan menyesuaikan template Lihat Tabel 1 hal 3

Hasil Uji F Simultan

Tabel 6 Hasil Uji F (Simultan)

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27,

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130.893	2	65.447	9.250	.000 ^b
	Residual	403.290	57	7.075		
	Total	534.183	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak

2024)

36 Tabel 6 menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $9,25 > F$ tabel sebesar 2,77 sehingga terdapat pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Hasil Uji Parsial

Tabel 7. Hasil Uji t Parsial Sosialisasi Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,847	4,183		1,522	0,126
	Sosialisasi Pajak	,125	,183	,086	3,026	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Tabel 7 menjelaskan nilai signifikansi sosialisasi pajak sebesar 0,000 sehingga sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

62 Tabel 8. Hasil Uji t Parsial Pemahaman Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,847	4,183		1,522	0,126
	Pemahaman Pajak	,103	,223	,089	4,647	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 8 menjelaskan nilai signifikansi pemahaman pajak sebesar 0,000 sehingga pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,625 ^a	,390	,357	2,412

a Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak
b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Pada tabel 9 diketahui nilai Adjusted R square adalah 0,357 atau 35,7%. Maka kontribusi variabel sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,7%. Sementara itu sisanya 64,3% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dari penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 6 (uji simultan) menunjukkan sosialisasi pajak dan pemahaman pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Limbong (2023) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak dan pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya sosialisasi pajak dapat meningkatkan pemahaman serta

Commented [D7]: Tunjukkan tabel 6 pada pembahasan apanya

kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi guna untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi dan tanggung jawab terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya. Hal ini juga mendorong pemahaman pada wajib pajak. Lalu jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

37. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori perilaku berencana (Ajzen, 2005) yang menjelaskan bahwa niat seseorang dalam berperilaku dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu. Faktor ini dapat menyebabkan terdorongnya individu untuk mencapai keinginan tertentu, seperti sosialisasi pajak. Adanya sosialisasi pajak dapat mempengaruhi wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab pada kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Semakin sering adanya sosialisasi pajak maka semakin menambah pengetahuan dan pemahaman bagi wajib untuk patuh mengikuti aturan yang berlaku. Sosialisasi pajak dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan menyebabkan tercapainya target pemasukan pajak negara.

9. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan pemahaman pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herviana & Halimatusadiah (2022) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori perilaku berencana memiliki tiga faktor, salah satunya *control beliefs*. *Control beliefs* merupakan kondisi hal-hal yang mendukung atau dapat pula menghambat perilaku. Seperti wajib pajak dalam memahami perpajakan di Indonesia. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait fungsi dan ketentuan yang berlaku perpajakan maka akan mendukung wajib pajak untuk patuh.

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan indikator pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan wajib pajak yang berlaku. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk digunakan kepada kepentingan masyarakat akan memiliki pemikiran

Commented [D8]: Bisa dimasukkan teori siapa yang dipakai

untuk membayar pajak untuk kemaslahatan bersama.

24 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak memiliki pengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Etika Sumber Alam. Sehingga bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Selain menambah variabel lain, peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2020). Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik. Yogyakarta: Lautan Pustaka
- Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality And Behaviour*. McGraw-Hill Education.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–72.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.

<https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>

- Herviana, Nuke Sri & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Krisna, D. (2021). *The effect of Religiosity, Nationalism, Perception, and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers of Employees Registered at KPP Pratama Pondok Aren Period 2020)*. *E-Proceeding of Management*, 8(1), 118
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id>.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta. Salemba. Empat
- Saputra, H. (2019). *Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior)* (Terhadap

Commented [D9]: Kesimpulan dan saran jadikan dalam paragraf bukan dibuat per nomor juga tidak ada sub judul (lihat template)

Commented [D10]: Daftar pustaka berisi rujukan yang digunakan hanya dalam penulisan artikel ini, minimal 15 referensi (sumber) dari rujukan 10 tahun terakhir, dianjurkan 85% dari artikel jurnal ilmiah yang memperkuat justifikasi orisinalitas atau kontribusi tersebut

Commented [D11]: Jika mengutip dari artikel jurnal tulisan nama jurnalnya miring. Jika ada DOI silakan dituliskan juga

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V3i1.2320>

- Shanty Ramadhan, Mohammad Aryo Arifin dan Nyayu Ully Aulina. 2022. Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran PPh di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*. Vol 18 No 4. Doi: <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Susanti, Nugraeni dan Mahmudi. 2023. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Keawajiban Perpajakan. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*. Vol 7 No 1. Doi: <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i1.10963>
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Widnyana, I. W. (2018). Perpajakan (P. N. A. Adnyana, Ed.; Vol. 1). Cv. Noah Aletheia.
- Widyanti, Y., & Erlansyah, D. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Management, Business, And Accounting*, 2-(3).

JURNAL RIZKI.pdf

ORIGINALITY REPORT

45%

SIMILARITY INDEX

43%

INTERNET SOURCES

35%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unibos.ac.id Internet Source	4%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	conference.binadarma.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.buddhidharma.ac.id Internet Source	1%
8	repository.stieykpn.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uma.ac.id Internet Source	1%

docplayer.info

10	Internet Source	1 %
11	mutiara.al-makkipublisher.com Internet Source	1 %
12	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
13	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	1 %
15	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
17	jurnal.kdi.or.id Internet Source	1 %
18	Alvind Gebryel Kambuno, Selva Temalagi, Alfrin Ernest Marthen Usmany. "Pengaruh Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Café dan Resto di Kota Ambon", Accounting Research Unit (ARU Journal), 2025 Publication	1 %
19	eprints.ums.ac.id	

Internet Source

1 %

20

journal.lppmpelitabangsa.id

Internet Source

1 %

21

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

1 %

22

Triana Murtiningtyas, Devindra Vanny Pratiwi, Lailatus Sa'adah. "PREFERENSI RISIKO MEMODERASI PENGAMPUNAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK", JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB), 2024

Publication

1 %

23

prin.or.id

Internet Source

1 %

24

repository.upm.ac.id

Internet Source

1 %

25

www.jptam.org

Internet Source

1 %

26

e-journalfb.ukdw.ac.id

Internet Source

1 %

27

e-jurnal.lppmunsera.org

Internet Source

1 %

28

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1 %

29	openlibrary.telkomuniversity.ac.id Internet Source	1 %
30	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
31	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
32	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
33	Berlian Eka Nursabrina. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: Perspektif Pengetahuan, Sanksi, dan Teknologi", <i>Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik</i> , 2024 Publication	<1 %
34	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
35	core.ac.uk Internet Source	<1 %
36	jurnal.umus.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
38	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
39	eprints.umk.ac.id	

Internet Source

<1 %

40

repository.stiemj.ac.id

Internet Source

<1 %

41

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

42

www.nbgruppen.eu

Internet Source

<1 %

43

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

44

Putri Wahyuni Ramadhina, Sugiharto, Febransyah. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti", Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management, 2025

Publication

<1 %

45

d3akfeis.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

46

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

47

journal.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

journal.widyakarya.ac.id

48	Internet Source	<1 %
49	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
50	repo.unikadelasalle.ac.id Internet Source	<1 %
51	Mutiara Adnin Yusnindar. "PENGARUH DIGITALISASI, PENEGAKAN HUKUM, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PADA UMKM", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
52	conferences.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournal.stiemj.ac.id Internet Source	<1 %
54	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
55	id.scribd.com Internet Source	<1 %
56	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
57	Andi Andi, Cyntia Ayu Tirani, Seandy Ginanjar. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK SERTA SOSIALISASI PAJAK	<1 %

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN
PANDEGLANG", IJAB : Indonesian Journal of
Accounting and Business, 2020

Publication

58

Muhammad Arrizky Ilham As'ad, Asep
Jamaludin, Nandang Nandang. "Pengaruh
Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kepala
Desa Rengasdengklok Utara", Journal of
Economic, Bussines and Accounting
(COSTING), 2024

<1 %

Publication

59

Nova Abriano, Rizky Aldi Setianda, Nur Yunita.
"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BALANGAN", JEPP : Jurnal
Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 2022

<1 %

Publication

60

Ramadhan S.S Manafe, Aaron M. A.
Simanjuntak, Hastutie Noor Andrianti.
"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN,
OMSET, PEMERIKSAAN, SANKSI, RELASI
SOSIAL, DAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN",
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN
DAERAH, 2020

<1 %

61

Sri Sukalminingsih, Suharto Suharto, Bambang Suhada. "PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAMPUNG TIMUR", *SIMPLEX: Journal of Economic Management*, 2022

Publication

<1 %

62

Ayu Ningratul Fitri, Muhaimin Dimiyati, Nurshadrina Kartika Sari. "ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JEMBER)", *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2025

Publication

<1 %

63

Debyta Ayu Umi Hani, Imahda Khori Furqon. "PENGARUH SANKSI PAJAK SERTA PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK", *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 2021

Publication

<1 %

64

Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, Syarifuddin Rasyid. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap

<1 %

Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening", Owner, 2022

Publication

65

Stefani Siahaan, Halimatusyadiah
Halimatusyadiah. "PENGARUH KESADARAN
PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi,
2019

Publication

<1 %

66

Widya Vinda Indriyasari, Maryono Maryono.
"Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat
Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan,
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang",
Owner, 2022

Publication

<1 %

67

e-journal.upr.ac.id

Internet Source

<1 %

68

journal.ipm2kpe.or.id

Internet Source

<1 %

69

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

70

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On